

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

bevosita bog'liq bo'lib, ularni targ'ib qilish orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish mumkin.

Zamonaviy davrda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda maqollardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Ularni ijtimoiy tarmoqlarda, ta'lim jarayonlarida va ommaviy axborot vositalarida keng tarqatish sog'lom hayot tarzini ilgari surishda samarali vosita hisoblanadi. Maqollar, shuningdek, salomatlikni saqlash va rivojlantirishda jamiyatning ma'naviy va axloqiy me'yorlarini o'zgartirishda kuchli vosita bo'lib, sog'lom turmush tarzini hayotga tadbiiq etishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-sog-lom-turmush-tarzigai-oid-kompetensiyalarini-rivojlantirishning-tarihiy-ijtimoiy-redagogik-asreklar>;
2. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 y. O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasining 04.09.2015 y. O'RQ-394-son "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida. <https://lex.uz/docs/-2742233>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yil "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. Abdukodirov A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izoxli lug'ati. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012. - 44 b.
6. Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy (Tanlangan asarlar) 2-jild. Tuzuvchi: Begali Qosimov. - Toshkent: «Ma'naviyat» nashriyoti. 2009.
7. Raximov V. Ekologik noqulay sharoitlarda yashovchi talaba qizlarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi texnologiyasi (Xorazm viloyati misolida). Ped. fan. nom. dis. - Toshkent, 2008. - 248 b.

UO'K:371.81

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTERLI TA'LIM O'YINLARINING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15336628>

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna

"University of economics and pedagogy" NOTM

Annotatsiya. *Bugungi ta'lim sharoitida kompyuterli didaktik o'yinlar MTT ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirishga, jumladan, elementar matematik tasavvurlar, buyumlar, ularning rangi, shakli va o'xshash obyektlarni o'rganishga yordam beradi. O'yin davomidagi ushbu "kompyuterli" psixologik-pedagogik ta'sirlar yosh bolalarni faqat qiziquvchanlik xususiyatlarini oshiribgina qolmasdan, balki bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini ham oshiradi. Shuni nazarda tutib, mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, ta'limiy o'yinlar, vositali vazifa, gnostik vazifa, ijtimoiy-psixologik vazifa, imitatsion o'yinlar, mazmunli-rolli o'yinlar, innovatsion o'yinlar, tashkiliy-faoliyatli o'yinlar, ishchan treninglar, kompyuterli didaktik o'yinlar.*

Аннотация. *В современных образовательных условиях компьютерные дидактические игры помогают дошкольным организациям реализовать в учебно-воспитательном процессе, включающем изучение элементарных математических представлений, предметов, их цвета, формы и подобных предметов. Эти "компьютерные" психолого-педагогические воздействия в процессе игры не только усиливают у маленьких детей черты любознательности, но и повышают их мотивацию к обучению. В данной статье освещается значение компьютерных образовательных игр в развитии математического мышления дошкольников.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, развивающие игры, инструментальная задача, гностическая задача, социально-психологическая задача, имитационные игры,*

содержательно-ролевые игры, инновационные игры, организационно-деятельностные игры, деловые тренинги, компьютерные дидактические игры.

Abstract. *In today's educational settings, computer didactic games are used by preschool educational organizations to help them implement in the educational process, including the study of elementary mathematical images, objects, their color, shape and similar objects. These "computerized" psychological-pedagogical effects in the game's sequel not only increase the curiosity characteristics of young children, but also their craving for knowledge. With this in mind, this article highlights the importance of Computer Education games in the development of Mathematical Thinking of preschool children.*

Key words: *pedagogical technology, educational games, mediated task, Gnostic task, socio-psychological task, imitation games, meaningful-role Games, innovative games, organizational-activity games, work training, computer didactic games.*

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarida va oilada amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir.

Ilk qadam davlat dasturida Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, "Men" obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutishi belgilab qo'yilgan. Dasturda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi raqamlar, hisob-kitobni biladi va ularni hayotda qo'llay olishi; makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutishi; elementar matematik hisoblashlarni amalga oshira olishi ko'zda tutilgan [1].

Ixtiyoriy ta'lim muassasida o'qitish jarayonini boshqarish, umuman pedagogik jarayonga va tinglovchilarning bilimlarini tashkil etishga ta'sir jarayoni hisoblanadi. Uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, pedagogik tizimlarda optimal boshqarishni ta'minlaydigan modellar ishlab chiqilmoqda. Bunday modellar qatoriga maxsus o'qitish texnologiyalarining uslub (uslubiyot)larini kiritish mumkin.

V.P.Bespalko pedagogik texnologiyaning quyidagi ta'rifini beradi: pedagogik texnologiya – bu avvaldan loyihalashtirilgan o'quv-tarbiya jarayonini amaliyotga tizimli singdirishdir [2]. Pedagogik texnologiyalarning boshqa uslublardan farqi, ularning tarbiyalanuvchilarda o'rganilayotgan materialga nisbatan qiziqish ortirish va motivatsiyalarining ko'tarilishi hisobiga samaraliroq ta'lim berishni ta'minlashidan iborat.

Ta'limga oid o'yinlar ta'lim berishning zamonaviy psixologo-pedagogik texnologiyalarida muhim o'rin egallaydi. Usul sifatida ular 20-asrning 70-yillarida keng tarqalgan. Pedagogikada ta'limiy o'yinlar tarbiyalanuvchilarning faolligini, tashabbusini, mustaqilligini rivojlantirishga asoslangan rivojlantiruvchi ta'limning ajralmas tarkibiy qismidan iboratdir. Ishchanlik o'yinlarining ahamiyati to'g'risida qozonlik pedagog-psixolog M.I.Maxmutov, ushbu texnologiyaning ahamiyati o'quvchilarning bilish, ijtimoiy va kasbiy faolligini rivojlantirishdan, ularda ishchanlik o'yinlarida qatnashish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat deb ta'kidlagan edi [4]. Ta'limiy o'yinlarni ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'llash bo'yicha olib borilgan

tadqiqotlar natijalari, ushbu texnologiya umuman olganda, ta'limning samaradorligini o'rtacha uch marotaba ko'tarish imkoniyatini berishini ko'rsatmoqda.

Kompyuterli o'yinlar dastlabki kompyuterlar yaratilishi bilan bir vaqtda ularning dasturlariga kiritilgan edi. Dastlabki kompyuter o'yinlaridan ko'ngil ochish maqsadida foydalana boshlandi. 1976-77-yillardan boshlab, shaxsiy kompyuterlar ishlab chiqaruvchi firmalar va kompaniyalar kompyuterlar ko'proq sotilishi uchun, ularni yangi-yangi o'yin dasturlari bilan ta'minlay boshladilar.

Kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchi (bola)larni o'rganiladigan materialga va o'yin mazmuniga diqqatlarini jalb qilishda samarali vosita hisoblanadi. Psixolog N.Boymurodovning ta'kidlashicha, materialni muvaffaqiyatli o'zlashtirishda, avvalo, diqqat kuchi belgilanadi, ba'zi tarbiyalanuvchilarni o'rtoqlaridan orqada qolib ketishlari, ularning aql-idrok yoki xotiralarini zaifligidan emas, balki diqqatlarining bo'shligidan kelib chiqadi. Kompyuter o'yinlari esa, barcha bolalarni diqqatlarini o'zlariga turg'un jalb qiladilar [3].

N.Boymurodov yosh bolalarning idroki to'g'risida quyidagilarni yozgan: "Maktabgacha yoshdagi bolaning hayotida o'yin hukmronlik qiladi va o'yin tufayli bolaning idroki ham rivojlanadi, chunki bola o'yinga aloqasi bo'lgan buyumga ko'proq e'tibor berib qaraydi va o'z o'yinida atrofdagi hayotni aks ettiradi. O'yin, rasm chizish va shunga o'xshash mashg'ulotlar tufayli bolada kuzata bilish qobiliyati ham rivojlanadi" [3].

Axborot texnologiyalarini katta tezlikda rivojlanishi bilan ta'lim tizimiga masofali o'qitish – Internet tarmog'i orqali o'qitish texnologiyalari kirib kelmoqda. Bu esa, o'z navbatida zamonaviy psixologo-pedagogik usullarni qo'llash imkoniyatini keng ochmoqda. Hozirgi paytda ta'lim tizimida, shu jumladan, MTTlarining ta'lim-tarbiya jarayonida ta'limga oid o'yinlar va masofali ta'lim texnologiyalarini foydalanish alohida o'rin tutayotganligi uchun ushbu masalalarni kengroq o'rganib chiqishni maqsad qilib olindi.

Hozirgi vaqtda qo'llanilish sohasiga mos ravishda ta'limiy o'yinlarning har xil turlari mavjud. Masalan, zobitlarni tayyorlashda harbiy o'yinlar, aktyorlar uchun syujet-rolli o'yinlar, tijoratchilar va rahbarlar uchun maxsus treninglar mavjud.

Ta'limga oid o'yinlar asosiy uch vazifani bajaradilar:

- vositali (instrumental): aniq bir ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- gnostik: o'quvchilarning bilimlarini shakllantirish va fikrlashlarini rivojlantirish;
- ijtimoiy-psixologik: kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish.

Har bir vazifaga o'yinning aniq bir turi mos keladi: instrumental vazifa o'yin mashqlarida, gnostik – didaktik, ijtimoiy-psixologik esa rolli o'yinlarda ifodalanishi mumkin.

Ta'limiy o'yinlarini samaradorligini oshirish uchun uning texnologiyasi:

- o'yinni ta'lim maqsadlariga mos bo'lishi;
- imitatsion-rolli o'yinni amaliy pedagogik (psixologik) vaziyatga ta'sir etishi;
- o'yin qatnashchilarining o'yin mazmuniga mos keladigan maxsus psixologik tayyorgarligi;
- o'yinda ijodiy elementlaridan foydalanish imkoniyatlari;
- tarbiyachi (psixolog) nafaqat rahbar sifatida, balki o'yin jarayonida "to'g'rilovchi" va maslahatchi sifatida ham ishtirok etish kabi talablarga tayyor bo'lishi kerak.

Ixtiyoriy ta'lim berish o'yini bir necha bosqichdan iborat bo'lishi mumkin:

1) o'yin muhitini yaratish. Bu bosqichda o'yinning mazmuni va asosiy vazifasi aniqlanadi, uning qatnashchilarini psixologik tayyorgarligi amalga oshiriladi;

2) o'yin jarayonini tashkil etish. Bu bosqichda qatnashchilarga o'yin qoida va shartlari tushuntiriladi va ular orasida rollarni taqsimlash amalga oshiriladi.

3) o'yinni o'tkazish. Bunda qo'yilgan maqsad hal qilinadi;

4) yakun yasash. Bu bosqichda qatnashchilarning o'zlari ham, maxsus ekspertlar (psixolog, pedagog) tomonidan ham o'yin borishi va natijalari tahlil etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ta'limiy o'yinlarda faqat oddiy o'yin uslubi foydalanilmaydi. O'yin jarayonida guruhiy, yakkama-yakka ish, birgalikda muhokama, test o'tkazish va so'rov, rolli vaziyat yaratishlardan foydalanish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, turli – anketa o'tkazish, sotsiometriya, "Aqliy hujum" va boshqa usullarni cheklangan miqdorida birga olib borish va foydalanish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, o'yin usuli pedagogikada qandaydir maxsuslikka ega. Ta'lim berish jarayonida o'yin yordamchi element sifatida qisman nazariy materialga qo'shimcha sifatida foydalaniladi va u asosiy usul sifatida chiqqa olmaydi.

Ta'limiy o'yinlarning uslubi va hususiyatidan kelib chiqqan holda, ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- imitatsion o'yinlar (aniq ishlab chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan kasbiy o'qitishda foydalaniladi. Masalan, "Impod" o'yinida shartli tikuv ishlab chiqarishining tashkiliy-iqtisodiy faoliyati imitatsiya qilinadi, shuningdek, mahsulotlarni modellashtirish va tikish bo'yicha olingan amaliy ko'nikmalarini qo'llaydilar);

- mazmunli-rolli o'yinlar (ularning asosida aniq hayotiy, ishchan yoki boshqa vaziyat yotadi. Bunday holda, o'yin har bir qatnashchi aniq rolni bajaradigan (o'ynaydigan) teatr qo'yishni eslatadi). Bunday holda o'yin mazmuni – intellektual faoliyat shaklli ijodiy o'yinlardir, shuning uchun, bu holda qatnashchilarni tayyorlash va o'yin ssenariysini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega;

- innovatsion o'yinlar (ularning boshqa o'yin turlaridan ajralib turadigan farqi, harakatli tuzilishga ega ekanligi va o'yinni bir necha o'qitish-rivojlantiruvchi "fazolarda", masalan, kompyuter dasturlaridan foydalanib o'tkazishdir. Innovatsion o'yinlar zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sifatli bilim olishga qaratilgan. Agar yuqorida misol sifatida keltirilgan o'yin turlari o'zlarining uslubi bilan farq qilgan bo'lsa, u holda oxirgilarini ajratish tamoyili – aniq vaziyatni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'lgan maqsad o'yinni mo'ljallanishidir.

- tashkiliy-faoliyatli o'yinlar. Bularda e'tibor ko'proq o'yin vaziyatlarini tashxis qilish va muammoni yechish variantlarini tanlashni asoslashga qaratiladi. Uslub nuqtai nazardan, bu yerda e'tibor ko'proq qatnashchilarning muloqotiga, munosabatlariga va guruhiy ishlarning boshqa shakllariga qaratiladi;

- ishchan treninglar. Eng samarali uslublardan biri ishchanlik o'yinidir. Uni modellashtirish jarayonida muammoli vaziyat aniqlanadi, o'yin maqsadi uni yechish yo'llarini izlanadi. Ishchanlik o'yinlari ta'lim sohasida ham, ishchanlik sohasida ham qo'llaniladi.

Umuman olganda, ishchanlik o'yinida o'quvchilarda muammoni yechimini izlash mexanizmi shakllanadi va mustahkamlanadi. Bundan tashqari, u o'quvchilarning psixologiyasiga to'g'rilash ta'sirini ko'rsatadi, chunki an'anaviy o'qitish shakliga xos psixologik zo'riqishdan mahrum bo'lgan va qatnashchilarni ta'lim materialni to'laroq qabul qilishga yo'naltiradi. Treningning har bir o'yin yoki psixologik uslubiyoti bosqichi yuqori malakali psixolog-boshlovchining tahlili bilan birga olib boriladi. Ushbu va boshqa texnologiyalarni foydalanish nazariya va amaliyotni me'yor darajada birga olib borish imkoniyatini berdi va treningni o'zini harakatlilikka olib keldi.

Natijada, trening tinglovchilarga o'zlarini va boshqalarni to'g'ri baholashni, boshqa kishilar bilan kundalik hayotlarida ham, ishchanlik vaziyatlarda ham samarali munosabat o'rnatishni, va albatta, munosabat jarayonini o'zini kam sevisishni o'rganishga yordam berdi.

Ishchanlik o'yinlarni ko'rib chiqishni yakunlab, ular:

- o'z fikrlarini boshqa kishilar fikrlari bilan taqqoslash;
- o'zlarining nafsoniyatlarini va imkoniyatlarini, obro' darajasi va jamoa tomonidan ishonch darajasini baholash;
- ishchanlik sohasida va shaxslararo munosabatdagi nizolik vaziyatlardan chiqib ketish yo'lini topish;
- o'zlarining xulqiy va psixologik qarorlarini anglash;
- turli vazifali rollarni bajarish va boshqalarni o'rganadilar.

Shunday qilib, ta'limga oid o'yinlarining ta'lim va psixologiyadagi o'rni nihoyatda zarurdir. Ta'limga oid o'yinlar xususan, ishchanlik o'yinlari psixologik ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kasbiy va shaxsiy sifatlarini rivojlanishlariga imkoniyat yaratgan holda ishchanlik sohasida ham keng foydalaniladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ta'limiy o'yinlari turli-tumanligi bilan farq qiladilar va ular birgalikda ham foydalanilishi mumkin. O'yinlar bir-birlarini to'ldirishlari, masalan, rolli ishchan o'yini, innovatsion-imitatsion va boshqa hollari bo'lishi mumkin. Bu ko'rinishdagi o'yinlardan, ayniqsa, o'quvchilarni chet tillarga o'rgatishda yaxshi samara beradi. Bu holda o'yinlarda tilni egallash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan turli uslublar birlashtiriladi. Shunday qilib, ta'limiy o'yinlar ta'lim berishda ham, xuddi shunday boshqa faoliyat sohalarida ham o'z tatbiqini topgan harakat texnologiyalarini ifodalaydilar. Pedagogikada ular ta'lim jarayonini faollashtirishga, tarbiyalanuvchilarning ijod qilishlarini boshlanishini uyg'otishga imkoniyat yaratadilar. O'yin uslublaridan foydalanilgan psixologik treninglar, o'yin vaziyatlarida hayotda ko'pincha uchrab turadigan muammolarni hal qilish, tarbiyalanuvchilarning qiziqishining ko'tarish imkoniyatlarini beradilar, shuningdek, ochiq, munosabat muhitini yaratadilar.

Bugungi ta'lim sharoitida kompyuterli didaktik o'yinlar MTT ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirishga, jumladan, elementar matematik tasavvurlar, buyumlar, ularning rangi, shakli va o'xshash obyektlarni o'rganishga yordam beradilar. Kompyuterli didaktik o'yinlarning o'ziga xos pedagogik va psixologik jihatlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda ular to'la o'rganib chiqilmagan. Quyida shular to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni keltiramiz.

MTTlarda multimedia texnologiyalari asosida kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlardan ham foydalanish mumkin. Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlar didaktikaning barcha qonun va qoidalariga rioya qilgan holda o'tkaziladi. O'yinlarni o'tkazish shakllari mashg'ulotlar, o'yin-mashq va dam olish o'yin shakllaridan iborat. Multimediali ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlar didaktik o'yinlar tarkibiga kiradi va MTTlardagi ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishga qaratilgandir.

Hozirgi davrda kompyuterlar turli xil o'yin dasturlari bilan ta'minlanganlar. Kompyuter o'yinlarini esa, kattalar ham, bolalar ham o'ynamoqdalar. Masalan, ishdan charchab kelgan kishilar uyida kompyuter bilan shaxmat o'ynasa, charchog'i tarqab ketadi, dam oladi. Kompyuterli o'yinlarni bir necha turga ajratish mumkin, jumladan:

1. Kompyuterli ta'lim o'yinlari.
2. Kompyuterli rivojlantiruvchi o'yinlar.
3. Boshqotirma o'yinlari.
4. Dam olish o'yinlari.

5. Stol ustida o'ynaladigan o'yinlar (shaxmat, shashka).
6. Harbiy mashqlarni ko'rsatadigan o'yinlar.
7. Qimor o'yinlari.
8. Yakka kurash, ta'qib, qochish o'yinlari
9. Avantyura o'yinlari.
10. Konveyrli o'yinlar.
11. Konstruktsiya (yig'ish) – harakat o'yinlari.
12. Muloqotli-anglash o'yinlari.
13. O'quv-texnologik o'yinlar.
14. Sport o'yinlari.
15. Boshqaruv-iqtisod o'yinlari va boshqalar.

Endi, MTTlarda qo'llaniladigan ta'limiy, rivojlantiruvchi va dam olish kompyuter o'yinlarining psixologo-pedagogik jihatlaridan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz.

Didaktik o'yinlarning pedagogik jihatlaridan biri – ularni ta'limiyligidir. Tarbiyalanuvchi o'yin davomida bir vaqtning o'zida ham o'yinda ishtirok etadi, ham ma'lum bir darajada ta'lim oladi. Ayrim o'yinlarda bilimlarini mashqlarda namoyish qiladilar va ularni chuqurlashtiradilar. Masalan, shakllarni ustma-ust qo'yish o'yinida, birinchidan, o'yin vazifasi bo'yicha bola shakllarni ustma-ust qo'yish natijasida qanday shakl hosil bo'lishini topsa, ikkinchidan, tarbiyachining topshirig'i bo'yicha shakllar sonini sanab berishni, shakllar qanday ko'rinishda ekanligini va ularning nomlarini aytishni, ranglarni ajratib berishni bajaradi (ta'limiy jihati). Bundan tashqari, tarbiyalanuvchi "Sichqoncha"dan foydalanib, ishlab o'z kompyuter savodxonligini oshiradi.

Demak, kompyuterli didaktik o'yinlar ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonini amalga oshirishga yordam qiladi. Kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanib o'tkaziladigan texnologik jarayonlar quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin (sxema):

O'yin qoidalari	Ta'limiy jihatlari	O'yin o'tkazish natijasi
-----------------	--------------------	--------------------------

Sxemadan ko'rinib turibdiki, tarbiyachi dastavval o'yin obyekti (turi va yo'nalishi)ni tanlaydi, so'ngra o'yin qoidalarini, shartlarini va vazifalarini aniqlaydi. Navbatdagi ish o'yinning mazmunini va qanday maqsadda amalga oshirilishi, ta'limiy va rivojlantiruvchi jihatlarini belgilanadi. Shundan keyin, o'yin o'tkazilib, natijalar tahlil etiladi va o'yin g'oliblari aniqlanadi. Kompyuterli o'yinlar va mashqlar asosan tarbiyachining nazorati ostida o'tkaziladi

Demak, kompyuter va uning xotirasidagi ta'limiy o'yinlar birgalikda, multimedia texnologiyasining (kompyuterli ta'lim) o'yinlar bo'yicha asosiy didaktik vositasi hisoblanadi. Kompyuter xotirasidagi o'yinlardan tashqari qo'shimcha didaktik o'yinlar tayyorlash mumkin. Buning uchun, maxsus dasturlardan (Power Point va Macromedia Flash) foydalaniladi. Kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlarning afzalliklari va pedagogik jihatlaridan biri – ular tarbiyalanuvchilar tomonidan yil davomida va istalgan paytda o'ynalishi mumkin. Bolalar kompyuterdan foydalanishni o'rganib olganlaridan so'ng, bunday o'yinlardan mustaqil ravishda foydalanishlari mumkin. O'yin davomiyligi 15 daqiqa.

MTTlarning turli guruh tarbiyalanuvchilari kompyuterni va kompyuter o'yinlarini psixologik jihatdan turlicha qabul qilishlari mumkin. Masalan, kichik guruh tarbiyalanuvchilari shaxsiy kompyuterlar va ularning qurilmalarini qimmatbaho va katta o'yinchoq deb qabul qilishlari mumkin. Uning "Sichqoncha"sini haqiqiy "Sichqoncha", monitor ekranini esa, televizor ekrani bilan taqqoslay oladilar. Psixologik nuqtai nazardan kompyuter (monitor)

ekranidan multimediali tasvirlar yosh bolalarga his-tuyg'uli samara beradi. Yosh bolalar turli xil buyumlarga, qurilmalar va transport vositalarining modellariga juda qiziquvchan bo'lganliklari uchun kompyuterning psixologik ta'siri buyumlarga qaraganda kuchliroq bo'ladi.

Kompyuter o'yinlari yosh bolalarga kinematik (jonli) psixologik ta'sir etadilar. Monitor ekrandagi o'yin buyumlari harakatlanib, ranglari o'zgarib, jilolanib turadi. Shuning uchun, ularning yosh bolalarga ta'sirini kinematik (jonli) psixologik ta'sir deyiladi. Didaktik o'yinlar jarayonida psixik bilish jarayonlarining takomillashuvi yuz beradi, ya'ni bolalar buyumlarning soni, katta-kichikligi, shakli, hajmi, ranglarini idrok qilishi rivojlanadi.

Kompyuter o'yinlarining psixologik ta'siri ayniqsa, ulgurmovchi, passiv tarbiyalanuvchilarga sezilarli bo'ladi. Ular birinchi muvaffaqiyatli seansdan (o'yindan) keyin, o'zlari faollashib topshiriqni bajarishga kirishib ketadilar. Shundan boshlab, tarbiyachining ularga nisbatan tanbeh berishiga hojat qolmaydi. Tarbiyalanuvchi "kompyuter" psixologiyasiga tez ko'nikib, malakasini oshirishi lozim. Masalan, kursorni to'xtovsiz pastga, yuqoriga, o'ngga va chapga harakatlantirib turilishi ham, bolalarda ko'nikma hosil qilgunga qadar, ma'lum bir psixologik ta'sir etadi.

Psixologlarning ta'kidlashlaricha, MTTlarda kompyuter o'yinlarini oddiysidan boshlash lozim, so'ngra tarbiyalanuvchilarda malaka va qiziqish osha borishi bilan o'yinlar murakkablashtirib boriladi. Natijada, qobiliyatli bolalar kompyuterda mustaqil ishlash (o'ynash) darajasiga erishishlari mumkin. Masalan, "Svetofor-labirint" o'yini o'rta guruh bolalariga mo'ljallangan bo'lib, oddiy kompyuter o'yinlari turiga kiradi. Quyunchaning ko'p to'siqlar (ovchi, bo'ri, daryo, odamlar va hokazolar)ni yengib, o'z uyiga borishi murakkab kompyuterli labirint o'yiniga kiradi.

Darhaqiqat, kompyuter o'yinlarida ham tarbiyalanuvchilarning idroklari va kuzata bilish qobiliyatlari rivojlanib, taraqqiy eta boshlaydi. Idrokning bir nechta turi bo'lib, shulardan, harakatni idrok etish turi kompyuter o'yinlarida ham tarbiyalanuvchilarning idroklari va kuzata bilish qobiliyatlari rivojlanib, taraqqiy eta boshlaydi.

Idrokning bir nechta turi bo'lib, shulardan harakatni idrok etish turi kompyuter o'yinlarida ham namoyon bo'lib, ko'proq jangarilik o'yinlarida kuzatiladi. Bu holda kompyuter ekranida o'q (snaryad)ning harakati, nishonga tegishi, portlash jarayonini ko'rish mumkin. Avtopoyga o'yinlari ham idrokning harakat turiga kiradi. Kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlarda ham idrokning harakat turi uchraladi. Masalan, "shakllarni ustma-ust qo'yish", "bo'sh o'rinni to'ldir", "svetofor-labirint" o'yinlarida kompyuter (monitor) ekranida obyektlar harakatlanadi.

Idrok etish jarayonining faol ko'rinishlaridan biri kuzatishdir. Kompyuterli o'yinlarda tarbiyalanuvchilar o'yin obyektlarini ekranda kuzatadilar. Ammo o'yinni bajarish qo'l harakati asosida amalga oshiriladi, ya'ni "Sichqoncha" va klaviatura bilan ishlanadi. Yosh bolalar tevarak-atrofga, voqea va hodisalarga, narsa va buyumlarga qiziquvchan bo'ladilar. Hamma narsani ushlab, paypaslab, yurgizib, harakatga keltirishni yoqtiradilar. Kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchilarning ushbu qiziquvchanlik xususiyatlarini oshiradi. Natijada, ularning aqliy rivojlanishlari shakllana boradi.

Multimediali kompyuter o'yinlarining tarbiyalanuvchilarni qiziquvchanlik xususiyatlarini oshirishlari quyidagilar asosida shakllanadi:

1. Ekranda ko'rsatiladigan o'yin obyektlariga animatsiya samarasi berilgan bo'ladi va ular doimiy ravishda harakatlanib, jilolanib turadi.

2. Tovush.

3. Musiqa.

4. Animatsiya.

5. Multiplikatsiya va h.k.

O'yin davomidagi ushbu "kompyuterli" psixologik-pedagogik ta'sirlar yosh bolalarni faqat qiziquvchanlik xususiyatlarini oshiribgina qolmasdan, balki bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini ham oshiradi. Tarbiyalanuvchi (bola) kompyuterli o'yinga kirishishdan oldin obyektни boshdan oyoq yaxshilab ko'zdan kechirishi va uning o'ziga xos belgilarini eslab qolishi kerak, so'ngra ikkinchi bir obyektни taqqoslashi lozim. Shu yo'l bilan, ta'limiy o'yinlarga qo'yilgan maqsad va vazifalar yechiladi.

Taqqoslash. K.D.Ushinskiy analogiya bo'yicha quyidagi fikrni bildirgan edi. "Taqqoslash har qanday tushunchaning va har qanday tafakkurning asosidir. Odamdagi narsalarning hammasini taqqoslab ko'rish yo'li bilan bilolmasak, boshqa yo'l bilan bila olmaymiz, agar hech narsa bilan solishtirishimiz va farqini bilib olishimiz mumkin bo'lmagan biron yangi narsaga, duch kelganimizda edi (boshqa shunday narsa bor bo'lsa), u holda biz shu narsa to'g'risida hech qanday fikr hosil qila olmagan bo'lar edik va u to'g'risida biror so'z ayta olmagan bo'lar edik" [5]. Masalan, "Shakllarni ustma-ust qo'yish" multimediali kompyuter o'yinida tarbiyalanuvchi yuqori qatordagi shakllarni taqqoslab, o'xshashini topadi va o'yinni bajaradi.

Ta'qiqlash. MTT tarbiyalanuvchilariga jangarilik, qimor, zo'raonlik o'yinlarini o'ynatishni imkoni boricha taqiqlash lozim. Shu bilan birga, kompyuterli ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlarning davomiyligi 15 daqiqadan oshmasligi kerak.

Shunday qilib, multimediali ta'limiy va rivojlantiruvchi kompyuter o'yinlarining o'ziga xos texnologik jarayoni, pedagogik va psixologik jihatlari mavjud bo'lib, o'yinlar ana shu jihatlarda asosida olib borilishi lozim. Bu bolalarga:

- kuzatish;
- aqliy faoliyatni rivojlantirish (kompyuterli o'yinda);
- bolalarning mustaqil ishlashini ta'minlash;
- bolalarning kompyuter savodxonligini oshirish imkoniyatini beradi.

Kundalik halqimizga hamda kishilar faoliyatining ko'p sohalari kirib kelayotgan va ularning rivojlanishiga ta'sir qilayotgan axborot va kompyuter texnologiyalarini tezlikda rivojlanishi, ularni o'yin, o'yinli faoliyat, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishga ham ta'sir etmoqda.

Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarga yangi axborot texnologiyalarini o'rgatish, ularni kompyuter bilan tanishtirish, kompyuter savodxonligi asoslarini o'qitish masalalari dolzarb vazifalar sirasiga kirmoqda.

Respublikamizdagi maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tazilayotgan ko'pgina tajribalarning natijalari, yoshi katta bolalar bog'chalarida maxsus kompyuter o'quv-o'yinli va rivojlantiruvchi dasturlardan foydalanish yaxshi samara berayotganligini tasdiqlamoqda, shuningdek, amaliyot, bevosita bolani axborot olami bilan tanishishining birinchi bosqichi bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Respublikamizda ko'p hollarda bunday ishlar maktabgacha ta'lim muassasasi mashg'ulotlarida emas, balki ko'proq uyda, ota-onalari, akalari va opalari bilan ham amalga oshirilmoqda.

Bugun maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachi-pedagoglar va shu soha bo'yicha ilmiy-tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilardan kompyuterdan MTTda foydalanish mumkinmi? Kompyuterli rivojlantiruvchi o'yin nima? Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'yin faoliyatida to'laqonli shakllanish va rivojlanish jarayonida, u an'anaviy o'yin va o'yinchoq bilan

bir qatorda turishi mumkinmi? Kompyuterdan foydalanish chegarasi mavjudmi? Kompyuterli o'yin va o'yinchoqlardan foydalanish oqibati nimalarga olib kelishi mumkin? Kompyuterni MTT bolalariga o'rgatish ijobiy va salbiy tomonlari qanday? kabi savollarga javob kutilmoqda. Quyida o'yinlarga taalluqli nazariy fikrlarni keltiramiz.

Kompyuterli dastur bola uchun yangi o'yin vositasi, qiziq va boshqariluvchi o'yinchoq bo'lishi mumkin va bu vositalar yordamida turli-tuman o'yin masalalarini yechishi, demak, rivojlanishi mumkin. Lekin, kompyuter o'yinini muvaffaqiyatli egallash uchun bolada psixik jarayonlarni shakllanganlik darajasi talab etiladi. Shuning uchun ham ko'pgina psixolog olimlarning fikricha kompyuterni 5 yoshdan kichik bo'lmagan bolalarga tanishtirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Chunki:

1. Kompyuterni faoliyat vositasi sifatida to'laqonli foydalalanish uchun, boladan belgilar, umumlashgan shakllar (buning uchun, unda yetarlicha rivojlangan ong, ijodiy tasavvur kerak) bilan ishlashni bilishi kerak. Ekrandagi tasvir – haqiqiy yoki o'yinli obyektlarning shakllari va belgilaridan iborat va ular bilan bola muvaffaqiyatli amallar bajarishi uchun, uning ongi yetarli darajada rivojlangan bo'lishi talab etiladi.

2. Kompyuter dasturi bilan ishlaganda bevosita ikkilangan faoliyat amalga oshiriladi, masalan, bola barmoqlari bilan kompyuter tugmalarini yoki "sichqoncha"ning tugmasini bosib, qo'llari bilan amallar bajarishi va bir vaqtning o'zida ekranga qarab unda tasvirlangan narsa va hodisalarni kuzatishi kerak.

3. Bolada harakatlarni ixtiyoriylik darajasi va erkin o'zini-o'zi tartibga solish xususiyati rivojlangan bo'lishi talab etiladi.

Kompyuterda ishlashni o'rganishga mo'ljallangan yuqorida keltirilgan shartlar turli-tuman predmetli-amaliy va o'yinli faoliyatda (rasm solish, yasash, rolli o'yin va h.k.) shakllanadi. Bevosita an'anaviy o'yin tabiiy ravishda, bolani majbur qilmagan holda u yoki bu harakatlar qilishga yo'naltiradi va bu harakatlarga uni aralashtiradi. O'yin (dastlab narsalar bilan, keyin narsa yoki belgi asosida tasavvur kiladigan vaziyatli o'yinlar)da harakatlarining sifatli o'zgartirish, yig'ish, umumlashtirish, belgilarni o'rniga (imo, so'z) qo'yishlar juda aniq namoyon bo'ladi.

Rivojlantiruvchi o'yin, faoliyat sifatida bolada bosqichma-bosqich ishiga bog'liq bo'lgan harakat turini, o'xshash fikrlashning belgili vazifasini rivojlanishini, ko'rgazmali-shaklli fikrlashga o'tishni, tushuncha turidagi nutqiy fikrlashni shakllanishini vujudga kelishini ta'minlaydi. Shuning uchun, bola tomonidan turli an'anaviy o'yinlarni o'rganishi kompyuter o'yinlarini egallash uchun zarur bo'lgan asosni yaratadi. Bog'cha bolalarining o'yinli faoliyatiga kompyuter dasturlarini kiritish, to'g'ri dasturiy mahsulot tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish, kompyuter o'yinini bolalarning o'yinli faoliyatidagi haqiqiy vositasiga aylantiradi. Shunda bolaning o'yin muhitini yetarlicha boyitish va kompyuter bolani psixikasi hamda intellektini rivojlantirishining qudratli omiliga aylantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. T.: BMT Bolalar jamg'armasi (YuNISEF), 2022
2. Беспалко В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: Изд-во Института профессионального образования Министерства образования России, 1995
3. Воумуродов N. Amaliy psixologiya T.: O'qituvch. 2008 y- 316 b.
4. Махмутов М.И. Методы проблемно-развивающего обучения в средних профтехучилищах : метод. рекомендации / М. И. Махмутов. - М. : Изд-во АПН СССР, 1983. - 64 с.

5. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // Собрание сочинений: в 11 т. Т. 2. Педагогические статьи, 1857-1861 гг. Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948.

UO'K: 378.14.014.13 (004.896)

**TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM SOATLARIDA SUN'IY INTELEKT
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336634>

Turaboyeva Mahliyo Kozimbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi zamon talabalarining faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanish madaniyatini shakllantirish metodikasiga oid nazariy bilimlar berilgan bo'lib, sun'iy intellektdan foydalanish madaniyati dolzarb masala ekanligi yuzasidan tushunchalar keltirilgan. Hozirgi zamon talabalarida mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga oid fikr-mulohazalar ham o'z aksini topgan. Eng ko'p qo'llaniladigan va eng tez rivojlanayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari haqida ma'lumotlar kiritilgan. Sun'iy intellektning ta'lim sifatini samarali tashkil etishda foydali hamda zararli tomonlari haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Talabalarining kelajakda sun'iy intellektdan foydalanishda hamda ularga raqamli ish davomida o'sishga majbur bo'ladigan qobiliyatlarini o'rgatish muhim ekanligi ta'kidlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, ta'lim sifati, madaniyat, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Аннотация. *В данной статье приводятся теоретические знания о методах формирования культуры использования искусственного интеллекта в деятельности современных студентов, а также подробные представления относительно того, что культура использования искусственного интеллекта является актуальной проблемой. Также отражены мнения относительно формирования навыков использования искусственного интеллекта на занятиях самостоятельного обучения у современных студентов. Включена информация о наиболее используемых и быстро развивающихся технологиях искусственного интеллекта. Приводятся мнения о полезных и вредных аспектах искусственного интеллекта в эффективной организации качества образования. Подчеркивается, что важно обучать студентов навыкам, которые они будут вынуждены развивать в ходе цифровой работы в будущем при использовании искусственного интеллекта.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, качество образования, культура, методология, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Abstract. *This article provides theoretical knowledge on the methodology for forming a culture of using artificial intelligence in the activities of modern students, and provides detailed understanding of the fact that the culture of using artificial intelligence is a pressing issue. It also reflects ideas on the formation of skills in using artificial intelligence in independent learning hours for modern students. Information is included about the most widely used and fastest developing artificial intelligence technologies. Ideas are given about the beneficial and harmful aspects of artificial intelligence in effectively organizing the quality of education. It is emphasized that it is important to teach students the skills that they will need to develop in the future when using artificial intelligence and during digital work.*

Key words: *artificial intelligence, quality of education, culture, methodology, Google Gemini, DALL-E, Midjourney, QuillBot, Runway, Poe*

Jahon miqyosida yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning zamonaviy bilim olishi, yuksak manaviyatli bolib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasidagi ishlar izchil olib borilmoqda. XXI asrga kelib ilm-fan shu darajada rivojlanib ketdiki, hayotimizni hech bir kunini fan yutuqlari va texnikalarsiz tasavvur etish imkonsiz bo'lib qoldi. Ayniqsa, axborotlashgan jamiyat va sun'iy intellekt kabi tushunchalar hayotimizning asosiy bo'lagiga aylanib ulgurdi.

